

Geschäftsbericht 2014

Kurzprofil

Das Luzerner Forum vereinigt die führenden Akteure der Sozialversicherung und der Sozialen Sicherheit am Wirtschaftsstandort Luzern. Das Luzerner Forum vernetzt das Wissen seiner Träger- und Partnerorganisationen und entwickelt so die Sozialversicherungen und die Soziale Sicherheit in der Schweiz weiter.

Das Luzerner Forum, gegründet 2006, wird seit 2009 als Verein geführt und ist vollständig finanziert durch seine Mitglieder. Präsidentin ist Margrit Fischer-Willimann. Die Geschäftsführung hat Hannes Blatter inne.

Weitere Informationen unter
www.luzerner-forum.ch

Inhalt

Persönlicher Bericht des Geschäftsführers	3
Editorial	4
Zusammenfassung	6
Aktivitäten des Luzerner Forums 2014	7
Ausblick	12
Resonanz in den Medien	13
Kommentar zur Jahresrechnung 2014	14
Dank	15
Anhang	16

Unsere Themen, Sozialversicherungen und Soziale Sicherheit, sind doch eher abstrakt. Dass es sich lohnt, diese abstrakten Themen so zugänglich wie nur möglich zu machen, zeigen unsere Podiums-Veranstaltungen. Es macht richtig Freude, so viele Menschen an diesen – und anderen – Anlässen unseres Forums zu sehen.

Mir persönlich gibt das ein wunderbares Gefühl: das Gefühl nämlich, tatsächlich etwas gesellschaftlich Relevantes zu tun.

Und für unser Forum bedeutet das: Wir richten die Aufmerksamkeit auf wesentliche Dinge!

Wichtig war mir dieses Jahr vor allem die neue Möglichkeit der Mitgliedschaft als Partnerorganisation. Fünf Partnerorganisationen konnten ja schon gewonnen werden, und so war ich neugierig, wie sie als Mitglied «light» mitmachen.

Tja, und wie sie mitmachen!

A handwritten signature in blue ink that reads "Hannes Blatter". The signature is written in a cursive, slightly stylized script.

Hannes Blatter

Das Wesentliche: Die Beitragsordnung für Trägerorganisationen ist komplett überarbeitet und gilt ab 1. Januar 2016, siehe Seite 10. Die Teilnehmerzahlen bei den Netzwerk-Apéros haben sich auf einem erfreulich hohen Niveau stabilisiert. Die öffentlichen Veranstaltungen des Luzerner Forums waren 2014 alle ausgebucht, siehe Seiten 7 und 10. Und wir begrüßen zwei neue Trägerorganisationen, siehe Seite 9.

Sie interessieren sich für das Luzerner Forum für Sozialversicherungen und Soziale Sicherheit? Schauen Sie hier, was das Luzerner Forum macht. Besuchen Sie eine unserer Veranstaltungen.

Oder nehmen Sie gleich jetzt Kontakt mit uns auf.

Freundliche Grüsse

Margrit Fischer Willimann
Präsidentin

Zusammenfassung

Alle Anlässe des Luzerner Forums sind auch 2014 auf grosse Resonanz gestossen: Die Teilnehmerzahlen der Netzwerk-Apéros konnten gehalten werden. Vollständig ausverkauft waren die Podiumsveranstaltung und der dritte Luzerner Kongress Gesellschaftspolitik; wiederum mussten Wartelisten geführt werden.

Brisanz und Vernetzung

Die Gründe für diese Erfolge sehen wir in der Wahl von brisanten Themen, der gezielten Vernetzung mit Partnern und in der intensiven Aufbereitung: Die Website des Luzerner Forums wird regelmässig aktualisiert. Die Kommunikation mit den interessierten Personen erfolgt ausschliesslich via elektronischen Newsletter, und es konnten zahlreiche, qualitativ ausgezeichnete Adressen hinzugewonnen werden. Die Öffnungsrate der Newsletter ist mit 35 bis 38% sehr gut. Auch die Nutzerzahlen des Social-Media-Kanals des Luzerner Forums sind höchst erfreulich: Auf www.flickr.com/luzernerforum können Photos der Veranstaltungen betrachtet und kommentiert werden.

Partnermitgliedschaft ist etabliert

Das Luzerner Forum hat 2013 eine neue Form der Mitgliedschaft eingeführt. Diese «Partnermitgliedschaft» hat sich bestens etabliert. Wer Partner des Luzerner Forums wird, hat die Möglichkeit, an den Netzwerk-Apéros für die Kader der Trägerorganisationen teilzunehmen und erhält regelmässig Informationen via Newsletter. Zudem werden die Partner zur Mitgliederversammlung eingeladen, können auf inhaltlicher Ebene Beiträge leisten und ihr Logo auf der Homepage des Luzerner Forums platzieren. Es werden gezielt weitere mögliche Partner kontaktiert.

Zwei neue Trägerorganisationen

Im Berichtsjahr sind zudem zwei neue Trägerorganisationen dem Luzerner Forum beigetreten. Der Vorstand beschloss die Aufnahme der Stiftung für Schwerbehinderte des Kantons Luzern (SSBL) auf den 01.10.2014; SSBL-Direktor Rolf Maegli wurde einstimmig in den Vorstand gewählt. Ebenso beschloss der Vorstand die Aufnahme der Luzerner Altersheimleiter und Altersheimleiterinnen Konferenz (LAK Curaviva) auf den 01.01.2015; LAK-Curaviva-Präsident Roger Wicki wurde ebenfalls einstimmig in den Vorstand gewählt.

Beitragsordnung erneuert

An seiner Sitzung im November 2014 hat der Vorstand die Beitragsordnung für Trägerorganisationen einer kritischen Diskussion unterzogen, Anpassungen vorgenommen und die neue Beitragsordnung auf den 01.01.2016 in Kraft gesetzt. Damit sind ausgezeichnete Voraussetzungen für die kontinuierliche Weiterentwicklung des Luzerner Forums für Sozialversicherungen und Soziale Sicherheit geschaffen worden.

« Luzern vereinigt bedeutende Organisationen und viel Fachwissen im Bereich der Sozialversicherungen. Das Luzerner Forum für Sozialversicherungen und Soziale Sicherheit hilft, diese Kräfte gezielt und wirkungsvoll zu vernetzen. Ich begrüsse deshalb das Engagement des Luzerner Forums. »

Marcel Maillard

Bundesrichter in der I. sozialrechtlichen Abteilung, Luzern

Aktivitäten des Luzerner Forums

Das Luzerner Forum hat 2014 zwei **Netzwerk-Apéros** organisiert; diese Apéros sind exklusiv für die Kaderleute seiner Trägerorganisationen. Ebenso nahm das Luzerner Forum die Volksinitiative «Für eine öffentliche Krankenkasse» als Thema der sozialen Sicherheit auf und organisierte eine **öffentliche Podiumsveranstaltung** dazu. Ausserdem veranstaltete das Forum gemeinsam mit der Hochschule und der Universität bereits zum dritten Mal den **Luzerner Kongress Gesellschaftspolitik**, diesmal zum Thema «Alterspolitik 2020».

FEB

03.02.2014

Podiumsveranstaltung «Umstritten: Volksinitiative «Für eine öffentliche Krankenkasse»», Pierre-Yves Maillard, Staatsrat, Kanton Waadt; Urs Schwaller, Fraktionspräsident CVP-Fraktion, Ständerat, Freiburg; Andy Tschümperlin, Fraktionspräsident SP-Fraktion, Nationalrat, Schwyz; Nikolai Dittli, CEO Concordia, Luzern. Datum: 3. Februar 2014; Ort: Hochschule Luzern - Soziale Arbeit; Anzahl Teilnehmende: 200 (ausverkauft, Wartelisten); Präsentationen, weitere Informationen und Bildergalerie unter: www.luzerner-forum.ch/podium-2014

APR

08.04.2014

Vorstandssitzung bei der Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA) – Veranstaltungen 2014, statutarische Geschäfte, Klärung der Ziele 2014

Nach einer sehr befriedigenden Auswertung der letzten beiden Veranstaltungen (Kongress und Podium) widmete sich der Vorstand den Zielen 2014 und bereinigte die Veranstaltungen für das Jahr 2014. Weiter wurde die Jahresrechnung zu Händen der Mitgliederversammlung verabschiedet und die Zeichnungsberechtigungen aktualisiert. Schliesslich beantragte der Vorstand zu Händen der Mitgliederversammlung die Wahl bzw. Wiederwahl einzelner Mitglieder in den Vorstand.

Luzerner Kongress Gesellschaftspolitik 2014

JUN

11.06.2014**Vorstandssitzung an der Universität Luzern, statutarische Geschäfte, Informationen**

Der Vorstand genehmigte den Jahresbericht zu Händen der Mitgliederversammlung. Der Vorstand nahm positiv zur Kenntnis, dass ein klärendes Gespräch mit Herrn Regierungsrat Robert Küng stattfand; dieses Gespräch wurde gesucht, nachdem ein Postulat von Hedy Eggerschwiler zur Stärkung des Sozialversicherungsstandortes Luzern vom Kantonsrat abgelehnt worden war. Herr Küng will sich dafür einsetzen, dass das Luzerner Forum stärker in die Aktivitäten der Wirtschaftsförderung des Kantons Luzern eingebunden wird.

JUN

11.06.2014**Mitgliederversammlung an der Universität Luzern – Genehmigung Geschäftsbericht 2013, Jahresrechnung 2013 und Wahlen in den Vorstand**

Die Mitgliederversammlung verabschiedete den Geschäftsbericht 2013, genehmigte die Jahresrechnung 2013, erteilte dem Vorstand die Décharge und vollzog die Wahlen in den Vorstand. Neues Mitglied im Vorstand ist Herr Patrick Kellenberger, RVK. Wiedergewählt sind Herr Dr. Oliver Bieri, Interface; Herr Hugo Fasel, Caritas (gewählt bis 31. Dezember 2014); Herr Urs Hofstetter, Ausgleichskasse Luzern; Herr Dr. Markus Lustenberger, ZBSA; Herr Dr. Martin Merki, Stadt Luzern; Herr Erwin Roos, Gesundheits- und Sozialdepartement; Herr Peter Fries; PKG. Die Mitgliederversammlung nahm zur Kenntnis, dass die Caritas Schweiz in Folge Fokussierung der zeitlichen Ressourcen auf den 31. Dezember 2014 aus dem Luzerner Forum ausscheidet.

JUN

11.06.2014**Netzwerk-Apéro «Strukturreform der Sozialversicherungen – aber wie?!»,**

Prof. Dr. Gabriela Riemer-Kafka, Ordinaria für Sozialversicherungs- und Arbeitsrecht, Leiterin des Luzerner Zentrums für Sozialversicherungsrecht LuZeSo; Datum: 11. Juni 2015; Ort: Universität Luzern; exklusive Veranstaltung für die Kader der Trägerorganisationen. Anzahl Teilnehmende: 60 Personen. Präsentationen, weitere Informationen und Bildergalerie unter:

www.luzerner-forum.ch/netzwerkapero-20140611

SEP

22.09.2014**Vorstandssitzung – Stiftung für Schwerbehinderte Luzern (SSBL) wird neu Mitglied als Trägerorganisation**

Der Vorstand beschloss die Aufnahme der Stiftung für Schwerbehinderte des Kantons Luzern (SSBL) als neue Trägerorganisation auf den 1. Oktober 2014 und beantragte bei der Mitgliederversammlung auf dem Zirkulationsweg die Wahl von Rolf Maegli, Direktor SSBL, in den Vorstand.

SEP

22.09.2014**Netzwerk-Apéro «Wo und wie gelingt berufliche Reintegration von Menschen mit einem gesundheitlichen Handicap?»,**

Herr Lorenzo Medici, Berufs- und Laufbahnberater, Institut für Berufsfindung SPZ Nottwil; Herr Martin Senn, Fachlehrer, Institut für Berufsfindung SPZ Nottwil; Datum: 22. September 2014; Ort: Schweizer Paraplegiker-Stiftung, Nottwil; exklusive Veranstaltung für die Kader der Trägerorganisationen. Anzahl Teilnehmende: 50 Personen; Präsentationen, weitere Informationen und Bildergalerie unter:

www.luzerner-forum.ch/netzwerkapero-20140922

SEP

26.09.2014**Mitgliederversammlung – Wahl von Rolf Maegli, Direktor SSBL, in den Vorstand**

Auf dem Zirkulationsweg wählte die Mitgliederversammlung auf den 1. Oktober 2014 Herrn Rolf Maegli, Direktor SSBL, als Mitglied im Vorstand des Luzerner Forums.

NOV

17.11.2014**Vorstandssitzung – Bereinigung der Beitragsordnung für Trägerorganisationen**

Der Vorstand diskutierte die Beitragsordnung für Trägerorganisationen. Ausgehend von fünf Varianten wurden die Vor- und Nachteile einer zukünftigen Beitragsordnung intensiv erörtert und für das Jahr 2016 und folgende geklärt. Die neue Beitragsordnung tritt per 01. Januar 2016 in Kraft.

DEZ

4.12.2014**Dritter Luzerner Kongress Gesellschaftspolitik – «Alterspolitik 2020»**

Am 4. Dezember 2014 fand der dritte Luzerner Kongress Gesellschaftspolitik zum Thema «Alterspolitik 2020» statt. Mit über 250 Teilnehmenden war der Kongress ein voller Erfolg. Er bot Gelegenheit zur inhaltlichen Auseinandersetzung im Plenum und zu vertiefenden Diskussionen in Pannels. Darüber hinaus wurden die Möglichkeiten zur Vernetzung unter den Fach- und Führungskräften rege genutzt.

Trägerorganisationen des Luzerner Kongresses Gesellschaftspolitik

- Hochschule Luzern
- Universität Luzern
- Luzerner Forum für Sozialversicherungen und Soziale Sicherheit

Nächster Luzerner Kongresses Gesellschaftspolitik

«Schöne neue Arbeitswelt» vom 3. Dezember 2015

Präsentationen, weitere Informationen und Bildergalerie unter:

www.luzerner-forum.ch/kongress-gesellschaftspolitik-2014

DEZ

17.12.2014**Vorstandssitzung und Mitgliederversammlung – LAK Curaviva, die Konferenz der Altersheimleiter und Altersheimleiterinnen des Kantons Luzern, wird neu Mitglied als Trägerorganisation**

Auf dem Zirkulationsweg wurde die Aufnahme der LAK Curaviva per 1. Januar 2015 vom Vorstand als Trägerorganisation beschlossen. Herr Roger Wicki, Präsident LAK Curaviva, wurde von der Mitgliederversammlung auf den 01.01.2015 neu in den Vorstand gewählt.

« Das Luzerner Forum für Sozialversicherungen und Soziale Sicherheit schafft einen ausgezeichneten Rahmen für faktenbasierte und kontroverse Auseinandersetzungen und trägt damit massgeblich zur Meinungsbildung im Sozialversicherungsbereich bei. »

Barbara Züst, lic. iur.

Co-Geschäftsführerin und fachliche Leiterin
Schweizerische Stiftung SPO Patientenschutz

Podiumsveranstaltung

Etablierung: die Podiumsveranstaltungen

«Das Luzerner Forum will mit den Podiumsveranstaltungen zur Meinungsbildung im Sozialversicherungsbereich aktiv beitragen. Anerkannte Experten ihres Fachs diskutieren faktenbasiert und kontrovers zu Themen, die die ganze Schweiz beschäftigen.»

Hannes Blatter, lic. ès sc. pol.
Geschäftsführer Luzerner Forum

Auch an der zweiten Podiumsveranstaltung des Luzerner Forums haben sich viele Anwesende mit der Treppe als Sitzgelegenheit begnügen müssen. Über 220 Personen verfolgten am 3. Februar 2014 an der Hochschule Luzern die Diskussionen um die Volksinitiative «Für eine öffentliche Krankenkasse». Die Gründe für diesen Erfolg liegen sicherlich in der Brisanz des Themas, in der Berichterstattung im Vorfeld und an den Referentinnen und Referenten. Präsentationen, weitere Informationen und Bildergalerie:

www.luzerner-forum.ch/podium-2014

Die dritte Podiumsveranstaltung hat am 4. Februar 2015 zum Thema «Umstritten: Steuer- und Sozialpolitik. Führt der Steuerwettbewerb die Sozialpolitik an ihre Grenzen?» stattgefunden. Auch wenn sich diesmal niemand auf die Treppe setzen musste, war die Veranstaltung mit 170 Teilnehmern wiederum sehr gut besucht, trotz des eher abstrakten Themas. Es scheint, dass dieses Gefäss auf reges Interesse stösst und sich etabliert hat. Aktuell beginnt die Planung für die Podiumsveranstaltung 2016.

Neue Form der Mitgliedschaft: die Partnerorganisationen

Das Luzerner Forum hat im Juni 2013 eine neue Form der Mitgliedschaft eingeführt, die Partnermitgliedschaft. Bereits haben sich fünf neue Organisationen für diese Art der Mitgliedschaft entschieden. Als Partner des Luzerner Forums haben diese Organisationen die Möglichkeit, ihre Kader an den exklusiven Netzwerk-Apéros für die Kader der Trägerorganisationen teilnehmen zu lassen; ausserdem erhalten die Partnerorganisationen regelmässig Informationen via Newsletter. Zudem können Partnerorganisationen an Mitgliederversammlungen auf inhaltlicher Ebene mitdiskutieren und ihre Ideen und Vorschläge eingeben. Ebenso können Partnerorganisationen ihre Logos auf der Homepage des Luzerner Forums platzieren. Basierend auf dem Erfolg mit den fünf neuen Partnerorganisationen werden nun gezielt weitere mögliche Mitglieder kontaktiert. Informationen zu dieser Form der Mitgliedschaft finden Sie unter: www.luzerner-forum.ch/partnerorganisationen/

Gezielte Vernetzung

Darüber hinaus haben zahlreiche Kontakte stattgefunden mit Institutionen und Personen der Sozialen Sicherheit und der Politik. Zu erwähnen sind insbesondere die Diskussionen rund um den Standort der beiden sozialrechtlichen Abteilungen, die sich in Luzern befinden. Zur Befriedigung des Luzerner Forums haben sich die Stadt und der Regierungsrat vehement gegen eine allfällige Verschiebung dieser beiden Abteilungen nach Lausanne gewehrt. Das Luzerner Forum hat die zuständigen Instanzen mit Fakten und Argumenten versorgt.

« Der Kanton Luzern fördert gezielt den Wissens- und Leistungstransfer. Dabei wollen wir besondere Impulse insbesondere auch im Gesundheitsmarkt einschliesslich des Sozial- und Versicherungsbereichs verleihen. Das Luzerner Forum unterstützt diese Strategie des Kantons massgeblich. »

Guido Graf

Regierungsrat und Vorsteher des Gesundheits- und Sozialdepartements, Kanton Luzern

Resonanz in den Medien

Die Aktivitäten des Forums Luzern wurden von der Presse aufgenommen.
Nachfolgend eine Auswahl von Artikeln:

- Politik+Patient, März 2014:
Ein Sprung aus dem Fenster (PDF)
- Basler Zeitung, 05.03.2014:
Wie Maillard eine Krankenkasse zerstörte (PDF)
- Zentralschweiz am Sonntag, 16.02.2014:
Spitäler leisten einen grossen Beitrag zur Sanierung der Kantonsfinanzen (PDF)
- Schweizer Sozialversicherung, 17.02.2014:
Systemwechsel soll langfristig Ersparnisse bringen (PDF)
- NZZ am Sonntag, 19.01.2014:
Kommt der Dämon immer am Mittwoch (PDF)
- Neue Zürcher Zeitung, 18.01.14:
Alleine angewandt wäre es Mumpitz (PDF)
- Neue Zürcher Zeitung, 18.01.14:
Ein zusätzliches Puzzleteil für die IV (PDF)
- WOZ, 16.01.2014:
Anleitung zur Kränkung (PDF)
- WOZ, 09.01.2014:
Neurobiologisch überführt (PDF)
- SRF 10 vor 10, 08.01.2014:
Hirnschans bei IV-Bezügern (Link)
- Tages-Anzeiger, 07.01.2014:
Ein Hirnscanner ist kein Lügendetektor (PDF)
- 20 Minuten, 06.01.2014:
Misstrauensvotum gegen alle psychisch Kranken (PDF)
- Zentralschweiz am Sonntag, 05.01.2014:
Luzern leistet Pionierarbeit (PDF)
- Schweizer Sozialversicherung, Januar 2014:
Luzerner Kongress Gesellschaftspolitik (PDF)

Einem Ertrag von SFr 217'365 steht ein Aufwand von SFr 183'642 gegenüber. Damit schliesst die Jahresrechnung 2014 mit einem Gewinn von SFr 33'723 ab.

Ertrag und Aufwand

Der Ertrag besteht im Wesentlichen aus den Mitglieder- und Zusatzbeiträgen der Träger- und Partnerorganisationen im Umfang von SFr 212'000. Sehr erfreulich war zudem der Sponsoring-Beitrag über SFr 5'000 der Concordia im Zusammenhang mit der Durchführung der Podiumsveranstaltung vom Februar 2014.

Bilanz per 31.12.2014

Das Luzerner Forum verfügt über Eigenkapital im Umfang von SFr 180'038. Es resultiert ein Gewinn von SFr 33'723 bei einer Bilanzsumme von SFr 277'009.

Die Jahresrechnung 2014 wurde von der Finanzkontrolle des Kantons Luzern am 2. März 2015 revidiert.

« Erfolgreiche Netzwerke ergeben sich nicht aus Verordnungen, sondern aus Menschen und ihren Institutionen. Das Luzerner Forum bietet hierfür – gerade mit den Netzwerk-Apéros – eine ausgezeichnete Kommunikationsplattform. »

Benno Fuchs
CEO/Direktor Luzerner Kantonsspital (LUKS)

Ein spezieller Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen der Partner- und Trägerorganisationen im Vorstand. Ihre zuverlässige und engagierte Mitarbeit sorgt dafür, dass die Idee des Luzerner Forums an Bedeutung und an Ausstrahlung gewinnt, und das über die Fachwelt hinaus.

Weiter dankt das Forum Luzern ganz besonders der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit für ihre in der Jahresrechnung nicht ausgewiesene Unterstützung. Sie verzichtet gemäss Managementvertrag darauf, die Kosten für Infrastruktur, Büromaterial und Kommunikationstechnologie der Geschäftsstelle in Rechnung zu stellen.

Ein grosses Dankeschön gilt schliesslich allen Institutionen und Organisationen, die das Luzerner Forum im Verlauf des Jahres 2014 durch ihr Vertrauen und ihre Beiträge als Träger oder als Partner unterstützt haben.

Margrit Fischer-Willimann
Präsidentin

Hannes Blatter
Geschäftsführer

Kontakt:

LUZERNER FORUM
für Sozialversicherungen und Soziale Sicherheit
c/o Hochschule Luzern | Werttestrasse 1 | Postfach 2945
CH-6002 Luzern | Telefon +41 41 367 49 16
www.luzerner-forum.ch
www.flickr.com/luzernerforum

Impressum:

Herausgeberin LUZERNER FORUM
für Sozialversicherungen und Soziale Sicherheit
Text und Konzept Hannes Blatter,
Martin Rutishauser (www.trollhauser.ch)
Gestaltung Cornelia Müller, Büro für visuelle Kommunikation
(www.corneliamueller.ch)
Fotografie Monique Wittwer (www.moniquewittwer.ch)

Trägerorganisationen per 31.12.2014

Ausgleichskasse Luzern
Würzenbachstrasse 8
Postfach
CH-6000 Luzern 15
Telefon +41 41 375 05 05
Fax +41 41 375 05 00
www.ahvluzern.ch

Caritas Schweiz
Löwenstrasse 3
Postfach
CH-6002 Luzern
Telefon +41 41 419 22 22
Fax +41 41 419 24 24
www.caritas.ch

CONCORDIA
Schweizerische Kranken- und
Unfallversicherung AG
Bundesplatz 15
CH-6002 Luzern
Telefon +41 41 228 01 11
Fax +41 41 228 02 10
www.concordia.ch

Gesundheits- und Sozial-
departement Kanton Luzern
Departementssekretariat
Bahnhofstrasse 15
CH-6002 Luzern
Telefon +41 41 228 60 84
Fax +41 41 228 60 97
www.lu.ch

Hochschule Luzern – Soziale Arbeit
Werftstrasse 1
Postfach 2945
CH-6002 Luzern
Telefon +41 41 367 48 48
Fax +41 41 367 48 49
www.hslu.ch/sozialarbeit

Hochschule Luzern – Wirtschaft
Zentralstrasse 9P
CH-6002 Luzern
Telefon +41 41 228 41 11
Fax +41 41 228 41 00
www.hslu.ch/wirtschaft

INTERFACE
Politikstudien Forschung Beratung
Seidenhofstrasse 12
CH-6003 Luzern
Telefon +41 41 226 04 26
Fax +41 41 226 04 36
www.interface-politikstudien.ch/de

IV Luzern
Landenbergstrasse 35
Postfach
CH-6002 Luzern
Telefon +41 41 369 05 00
Fax +41 41 369 07 77
www.ivstlu.ch

Luzerner Kantonsspital
Spitalstrasse
6000 Luzern 16
Telefon +41 41 205 11 11
Fax +41 41 205 44 11
www.luks.ch

Luzerner Pensionskasse
Zentralstrasse 7
CH-6002 Luzern
Telefon +41 41 228 76 00
Fax +41 41 228 76 70
www.lupk.ch

PKG Pensionskasse
Zürichstrasse 16
Postfach
CH-6000 Luzern 6
Telefon +41 41 418 50 00
Fax +41 41 418 50 05
www.pkg.ch

RVK – Verband der kleinen und
mittleren Krankenversicherer
Haldenstrasse 25
CH-6006 Luzern
Telefon +41 41 417 05 00
Fax +41 41 417 05 01
www.rvk.ch

Schweizer
Paraplegiker
Stiftung

Schweizer Paraplegiker Stiftung (SPS)
Guido A. Zäch Strasse 10
CH-6207 Nottwil
Telefon +41 41 939 63 63
Fax +41 41 939 63 64
www.paranet.ch

Stiftung für
Schwerbehinderte
Luzern SSBL

Stiftung für Schwerbehinderte
Luzern (SSBL)
Amtshaus Rathausen
CH-6032 Emmen
Telefon +41 41 269 35 00
www.ssbl.ch

Stadt
Luzern

Stadt Luzern
Sozialdirektion
Hirschengraben 17
CH-6002 Luzern
Telefon +41 41 208 81 32
Fax +41 41 208 87 39
www.stadtluzern.ch

suva

Suva
Fluhmattstrasse 1
CH-6002 Luzern
Telefon +41 41 419 51 11
Fax +41 41 419 58 28
www.suva.ch

Universität Luzern,
Rechtswissenschaftliche Fakultät
Frohburgstrasse 3
Postfach 4466
CH-6002 Luzern
Telefon +41 41 229 53 50
www.unilu.ch

VPS Verlag Personalvorsorge
und Sozialversicherung AG
Postfach 4242
Taubenhausstrasse 38
CH-6002 Luzern
Telefon +41 41 317 07 07
Fax +41 41 317 07 00
www.schweizerpersonalvorsorge.ch

Zentralschweizer BVG- und
Stiftungsaufsicht (ZBSA)
Bundesplatz 14
CH-6002 Luzern
Telefon +41 41 228 65 23
Fax +41 41 228 65 25
www.zbsa.ch

Die Partnerorganisationen per 31.12.2014

AUSGLEICHKASSE • IV-STELLE NIDWALDEN

Ausgleichskasse Nidwalden
IV-Stelle Nidwalden
www.aknw.ch

AUSGLEICHKASSE • IV-STELLE SCHWYZ

Ausgleichskasse Schwyz
IV-Stelle Schwyz
www.aksz.ch

AUSGLEICHKASSE ZUG • IV-STELLE ZUG

Ausgleichskasse Zug
IV-Stelle Zug
www.akzug.ch

B. Braun Medical AG
www.bbraun.ch

Christine Gersching
Beratung im Gesundheitswesen
www.gersching.ch

Vorstand per 31.12.2014

lic. iur.
Margrit Fischer-Willmann
Präsidentin,
Alt-Regierungsrätin

Thomas Mäder
Vizepräsident, SUVA,
Direktor der Abteilung
Versicherungsleistungen

Fritz Amstad
CONCORDIA Versicherungen
AG und CONCORDIA Schwei-
zerische Kranken- und
Unfallversicherung AG, Mit-
glied der Geschäftsleitung

Dr. phil. | **Oliver Bieri**
INTERFACE Politikstudien
Forschung Beratung,
Leiter Bereich Soziales und
Demografischer Wandel

Prof. Dr. **Hannes Egli**
Hochschule Luzern –
Wirtschaft, IBR, Instituts-
leiter, Projektleiter, Dozent

Patrick Kellenberger
RVK – Verband der kleinen
und mittleren Kranken-
versicherer, Bereichsleiter
Marketing + Bildung, Mit-
glied der Geschäftsleitung

Hugo Fasel
Caritas Schweiz, Direktor

Peter Fries
PKG Pensionskasse,
Leiter Vorsorge / Mitglied
der Geschäftsleitung

Dipl. Wirtschaftsprüfer/
Executive MBA/Betr.oec FH
Benno Fuchs
Luzerner Kantonsspital &
Kantonsspital Nidwalden,
CEO/Direktor

Dr. iur. **Joseph Hofstetter**
Schweizer Paraplegiker
Stiftung, Direktor

Urs Hofstetter
Ausgleichskasse Luzern,
Direktor

Donald Locher
IV Luzern, Direktor

Dr. iur., RA
Markus Lustenberger
Zentralschweizer BVG-
und Stiftungsaufsicht,
Geschäftsleiter

Dr. phil. **Martin Merki**
Stadt Luzern, Stadtrat –
Sozialdirektor

Prof. Dr.
Gabriela Riemer-Kafka
Universität Luzern, Ordinaria
für Sozialversicherungs-
und Arbeitsrecht, Leiterin des
Luzerner Zentrums für Sozial-
versicherungsrecht LuZeSo

Erwin Roos
Kanton Luzern – Gesund-
heits- und Sozialdeparte-
ment, Departementssekretär

Prof. Dr. **Walter Schmid**
Hochschule Luzern –
Soziale Arbeit, Direktor

Dr. phil. | **Peter Schnider**
VPS Verlag Personalvorsor-
ge und Sozialversicherung
AG, Direktor

Thomas Zeier
Luzerner Pensionskasse,
Geschäftsführer

Geschäftsführung

lic. ès sc. pol.
Hannes Blatter
Geschäftsführer

Pia Schöch
Assistentin des Geschäfts-
führers

LUZERNER FORUM für Sozialversicherungen und Soziale Sicherheit

Eine Arbeitsgemeinschaft von Ausgleichskasse Luzern | Caritas | CONCORDIA | Gesundheits- und Sozialdepartement des Kantons Luzern | Hochschule Luzern | INTERFACE | IV Luzern | Luzerner Kantonsspital | Luzerner Pensionskasse | PKG – Die Pensionskasse für KMU | RVK – Verband der kleinen und mittleren Krankenversicherer | Schweizer Paraplegiker Stiftung (SPS) | Stiftung Schwerbehinderte Luzern (SSBL) | Stadt Luzern | Suva | Universität Luzern | VPS Verlag Personalvorsorge und Sozialversicherung AG | Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA)